

Glyphosatverbot im Spannungsfeld von Unionsrecht und nationalem Recht¹

Gottfried Holzer

Prof. Dr., Universität für Bodenkultur Wien (Österreich)

Abstract

Der Beitrag bietet eine zusammenfassende Gesamtschau der einschlägigen Regelungen des EU-Rechts und des nationalen Rechts hinsichtlich der Zulassung und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat. Dabei sind die Mitgliedstaaten an die auf EU-Ebene getroffenen Ergebnisse der Wirkstoffgenehmigung gebunden und können diese im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung nicht in Frage stellen. Sie sind bei der Entscheidung über die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels an detailliert gefasste Zulassungskriterien der EU-PflanzenschutzmittelVO gebunden. Überdies sind sie durch das System der zonalen Bewertung und der gegenseitigen Anerkennung der Zulassung grundsätzlich auch an die Bewertung und die Zulassungsentscheidung anderer Mitgliedstaaten gebunden. Daraus folgt, dass ein nationales oder regionales Totalverbot von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln in Österreich unionsrechtswidrig wäre. Ein solches würde der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat auf EU-Ebene widersprechen.

L'article donne un aperçu des règlements pertinents du droit communautaire et national concernant l'autorisation et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant l'ingrédient actif glyphosate. Dans ce contexte, les États membres sont liés par les résultats de l'approbation de la substance active au niveau de l'UE et ne peuvent pas remettre en cause ces résultats dans le cadre de l'approbation nationale des produits phytopharmaceutiques. Lorsqu'ils décident de l'approbation d'un produit phytopharmaceutique, ils sont liés par des critères d'approbation détaillés définis dans le règlement de l'UE sur les produits phytopharmaceutiques. En outre, ils sont également liés en principe par le système d'évaluation zonale et de reconnaissance mutuelle de l'autorisation à l'évaluation et à la décision d'autorisation des autres États membres. Il s'ensuit qu'une interdiction nationale ou régionale totale des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en Autriche serait contraire au droit communautaire. Une telle interdiction serait en contradiction avec l'approbation de l'ingrédient actif glyphosate au niveau de l'UE.

I. Daten und Fakten

A. Allgemeines

In Österreich wird der Wirkstoff Glyphosat (zB enthalten im Pflanzenschutzmittel Round up) nicht während der Kultivierung von Nutzpflanzen verwendet, sodass es idR auch keine Rückstände in Lebensmitteln aus österreichischen Rohstoffen geben kann.² Glyphosat wird in der Landwirtschaft im Wesentlichen vor dem Anbau von Nutzpflanzen verwendet, damit die Felder unkrautfrei und damit

¹ Zweitabdruck des gleichnamigen Beitrags des Autors in: *Norer/Holzer* (Hrsg.), *Agrarrecht Jahrbuch 2020* (2020), 237 ff.

² Glyphosatrückstände sind ausschließlich bei Importprodukten zu finden. So wiesen bei der Produktgruppe Lisen/Leinsamen/Sojabohnen 56,1 % der Proben aus Drittstaaten Rückstände auf, Proben aus Österreich waren rückstandsfrei (Quelle: AGES, Ergebnisse des nationalen Kontrollprogramms Pestizide, 2017).

„rein“ für den Anbau sind, denn die folgenden Nutzpflanzen würden von den robusteren „Begrünungsresten“ bzw Unkräutern (wertfrei auch „Beikräuter“ genannt) überwuchert. Die Anwendung ist daher speziell bei Flächen mit Hangneigungen vor der Aussaat von Bedeutung, weil hier eine mechanische Unkrautbekämpfung zur Bodenlockerung auf der Ackeroberfläche und damit zur Erosion beim nächsten starken Regen führen würde. Bei Einsatz von Glyphosat ist hingegen eine Direktsaat (ohne vorangehende Bodenbearbeitung) möglich. Die Begrünung bzw Unkräuter werden zwar abgetötet, aber deren langsam verrottende Wurzeln halten das Erdreich noch so lange fest, bis diese Funktion von den neu ausgesäten Nutzpflanzen übernommen werden kann. Dem Einsatz von Glyphosat kommt daher eine hohe Bedeutung aus der Sicht des Bodenschutzes, insb des Erosionsschutzes zu.³

Die Sikkation, dh die Abtötung von Kulturpflanzen durch Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat vor der Ernte zur Reifebeschleunigung ist in Österreich seit 2013 verboten, sofern das Erntegut für Lebens- oder Futtermittelzwecke bestimmt ist.⁴

In den USA werden hingegen Nutzpflanzen derart gentechnisch verändert, dass sie glyphosatresistent sind, während alle anderen Pflanzen auf den Feldern (insb Begrünungen und Unkräuter) absterben; der Einsatz erfolgt daher großflächig während der Wachstumsphase der Nutzpflanzen direkt auf diese und es vergeht überdies ein (viel) kürzerer Zeitraum bis zur Ernte derselben.⁵

B. Zulassung und Anwendung in Österreich

1. Zulässige Anwendung und Einsatzgebiete

Die in Österreich zugelassenen Anwendungen bzw Einsatzgebiete von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat sind:

- Ackerbau
- Forst, Gemüsebau, Grünland, Obstbau, Weinbau, Zierpflanzenbau
- Baumschulen, Gartenbau
- Haus- und Kleingartenbereich (HuK)
- Nichtkulturland (Gleisanlagen, unversiegelte Wege und Plätze)
- Öffentlicher Bereich (Straßenbegleitflächen etc)

³ Nationale Machbarkeitsstudie zum Glyphosatausstieg, 2019, Kap 10, 150 ff.

⁴ 18 Abs 1 Z 10 PflanzenschutzmittelG 2011. Die Sikkation ist nur mehr dort zulässig, wo das Erntegut nicht zur Lebens- oder Futtermittelerzeugung verwendet wird, zB für die Rohstoffherzeugung für Biogasanlagen. In der Praxis hat diese Anwendung in Österreich keine Bedeutung.

⁵ *Strek/Hess/Kaiser*, Glyphosat-Resistenz in amerikanischen Reihenkulturen und Lehren für die Unkrautbekämpfung in Europa, Tagungsband 25. Deutsche Arbeitsbesprechung über Fragen der Unkrautbiologie und -bekämpfung (2012).

Der Zulassungsumfang ist je nach Produkt unterschiedlich und umfasst nicht immer alle Einsatzgebiete, wie folgende Übersicht zeigt:⁶

Handelsbezeichnung	Wirkstoff(e)	Zugelassenes Einsatzgebiet							Einstufung / Gefahrenklasse (H-, Satz) ⁷	Registrierungsnummer	Zulassungs- oder Genehmigungsinhaber
		Ackerbau	Forst	Gemüsebau	Gartenbau	Obstbau	Weinbau	Zierpflanzen			
Barbarian Super 360	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Boom etkelt	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Chikara Duo	Fiazasulfuron + Glyphosat					x	x		H319, H400, H411		
Clinic Free	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x	H411		
Clinic Grade	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Clinic TF	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Dominator Ultra	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Durano	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Durano TF	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Gallup Biograde 360	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Glyfos	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Glypho-Rapid 450	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Glyphox 360 TF	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Helosate 450 SL	Glyphosat	x				x	x	x	H411		
Kyleo	Z,4-D + Glyphosat	x				x	x	x	H317, H319, H411		
Landmaster 360 TF	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Nasa	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x	H411		
Premazor Turbo	Diflufenican + Glyphosat					x		x	H319, H400, H411		
Rasto	Z,4-D + Glyphosat					x			H317, H319, H411		
Resolva Weedkiller	Glyphosat					x		x			
Rosate Clean 360	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Roundup Alphee	Glyphosat					x		x			
Roundup Easy	Glyphosat					x		x			
Roundup Gel	Glyphosat					x		x			
Roundup Gel Max	Glyphosat					x		x			
Roundup LB Plus	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Roundup PowerFlex	Glyphosat	x	x	x	x	x	x	x			
Roundup Speed	Glyphosat + Pelargonsäure					x		x	H317		
Unkrautsalz flüssig Spray	Diflufenican + Glyphosat							x	H410		
UslineX Unkrautsalz AF	Diflufenican + Glyphosat							x	H410		
Vorox Gierschfrei u.a.	Glyphosat									Nationale Machbarkeitsstudie zum Glyphosatausstieg, 2017, S. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	

Glyphosatzulassungen

- 44 glyphosathaltige PSM
- 24 davon im Haus- und Kleingarten anwendbar (verschärfte Kriterien)
- 35 PSM nur mit Glyphosat*
- 9 PSM mit weiteren Wirkstoffen**
- 17 Zulassungsinhaber

*5 von 35 bzw. ** alle gem. VO (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft)

Laut aktuellem Stand des Pflanzenschutzmittelregisters sind die Zulassungen der Produkte mit dem Wirkstoff Glyphosat nicht befristet. Ein Zulassungsende wird im Falle einer Nicht-Verlängerung des Wirkstoffes auf EU-Ebene festgelegt. In diesem Fall gelten die Fristen, die in der relevanten EU-DurchführungsVO festgelegt werden und von der Zulassungsbehörde umzusetzen sind.

2. Glyphosatanwendung in Österreich

Nach der 2019 erstellten Nationalen Machbarkeitsstudie zum Glyphosatausstieg⁷ beträgt die aktuelle Anwendungsfläche von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat in landwirtschaftlichen Kulturen bei

- a) Vorsaats-/Vorauflaufbehandlung
 - Mais: 45.000 ha
 - Zuckerrübe: 16.000 ha
 - Sojabohne: 15.000 ha
 - Sonstige (Kartoffeln, Ölkürbis, Sonnenblume, Feldgemüse): 13.000 ha
- b) Nacherntebehandlung
 - insbes nach Getreide (Ausfallgetreide, Unkräuter, Ungräser): 25.000 ha
- c) Reihenbehandlung
 - Obstbau: 5.000 ha
 - Weinbau: 25.000 ha

Im zehnjährigen Durchschnitt werden in Österreich 329 t Glyphosat/Jahr in Verkehr gebracht, das sind rund 24 % der gesamten jährlich in Verkehr gebrachten Menge herbizider Wirkstoffe. Diese Menge entspricht einer Anwendung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel auf ca 9 % der

⁶ Nationale Machbarkeitsstudie zum Glyphosatausstieg, Endbericht zum Forschungsprojekt Nummer 101347, Wien 2019 (im Folgenden zit Machbarkeitsstudie), 74, Tab 3.

⁷ Machbarkeitsstudie, 73 ff.

österreichischen Ackerfläche. Im Vergleich dazu lag die Einsatzintensität auf Ackerflächen in Deutschland bei 37 %.⁸

C. Nationale Machbarkeitsstudie zum Glyphosatausstieg

Unter Bezugnahme auf einen im österreichischen Nationalrat am 13.12.2017 eingebrachten Entschließungsantrag⁹ wurde das Institut für Pflanzenschutz an der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) in Kooperation mit dem Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und dem Institut für Rechtswissenschaften an der BOKU sowie dem Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion der AGES im Juni 2018 vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) beauftragt, eine nationale Machbarkeitsstudie zu erstellen, um die vorstellbaren Auswirkungen eines möglichen Ausstiegs oder einer weiteren Einschränkung der Verwendung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel beurteilen zu können.

In der vorliegenden Studie werden die Eigenschaften, die Wirkungsweise und das Umweltverhalten von Glyphosat, die Rückstände in pflanzlichen Produkten, die rechtlichen Grundlagen der Glyphosatzulassung und -anwendung sowie ökologische Aspekte im Zusammenhang mit Erosionsschutz und die Auswirkungen auf die Agrarbiodiversität dargestellt. Weiters werden die derzeitige Anwendung von glyphosathaltigen Herbiziden in Österreich analysiert sowie potentielle Alternativen und die ökonomischen Folgen eines Glyphosatverbotes aufgezeigt. Die Kernfragen und Kernaussagen dieser Studie sind:

1. Wirkungs- und Risikobewertung

Der Wirkstoff Glyphosat hat aufgrund seines sehr breiten Wirkungsspektrums, seiner guten Wirkung gegen ein- und mehrjährige Unkrautarten einschließlich Wurzelsysteme und Dauerorgane, seines Wirkungsmechanismus zur Durchbrechung von Wirkstoffresistenzen in der Fruchtfolge sowie seiner fehlende Boden- bzw Dauerwirkung im Hinblick auf den Nachbau von Kulturpflanzen ein Alleinstellungsmerkmal unter den derzeit in Österreich zugelassenen Herbiziden.

Die EU-Chemikalienbehörde ECHA hat im Rahmen einer europaweit harmonisierten GefahrenEinstufung im Jahr 2017 den Wirkstoff Glyphosat auf EU-Ebene neu bewertet und als nicht krebserregend, nicht fruchtbarkeitsschädigend und nicht erbgutverändernd eingestuft. Der Wirkstoff Glyphosat ist augenreizend und giftig für Wasserorganismen mit langfristigen Auswirkungen. Er wird als nicht toxisch gegenüber Regenwürmern, Springschwänzen und Raubmilben eingestuft. Auch gegenüber bestäubenden Insekten (Bienen) ist der Wirkstoff nicht toxisch. Der Wirkstoff ist gegenüber Vögel und Säuger nicht akut, bei längerfristiger Exposition in hoher Dosierung allerdings chronisch toxisch.

Der Wirkstoff Glyphosat wird im Boden stark an Mineralteilchen und organisches Material gebunden. Im Boden erfolgt der Abbau durch Mikroorganismen. Die Halbwertszeit, dh die Zeit, in der die Hälfte der Substanz abgebaut ist, liegt zwischen 2 und 68 Tagen. Aufgrund seiner Eigenschaften hat der Wirkstoff ein sehr geringes Versickerungspotential im Boden und gelangt idR nicht ins Grundwasser. Daten aus dem Grundwassermonitoring bestätigen dies. Allerdings kann der Wirkstoff durch Abdrift, Abschwemmung, unsachgemäßes Befüllen und Reinigen von Pflanzenschutzgeräten sowie unsachgemäße Anwendung auf versiegelten Flächen in Oberflächengewässer gelangen. In mehr

⁸ Machbarkeitsstudie, 214.

⁹ Entschließungsantrag 28/A(E) vom 13.12.2017.

als 60 % der im Zuge des Grundwassermonitorings mit beprobten Oberflächengewässer wurde Glyphosat nachgewiesen.

Aus der Wirkstoffgenehmigung und den Daten zur Zulassung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel lässt sich für diesen Wirkstoff kein erhöhtes Risiko im Vergleich zu anderen zugelassenen Herbiziden ableiten.¹⁰

2. Quantifizierung Anwendung/Rückstände

Können die Anwendung des Wirkstoffs Glyphosat in Österreich sowie allfällige Rückstände in Lebens- und Futtermitteln quantifiziert werden?¹¹

Im zehnjährigen Durchschnitt werden in Österreich 329 t Glyphosat/Jahr in Verkehr gebracht, das sind rund 24 % der gesamten jährlich in Verkehr gebrachten Menge herbizider Wirkstoffe. Diese Menge entspricht einer Anwendung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel auf ca 9 % der österreichischen Ackerfläche.

Von 1.124 in Österreich untersuchten Lebensmitteln (Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsaaten, Honig, Obst, Gemüse) aus konventioneller Produktion lag eine einzige Probe (Honig) über dem Rückstandshöchstgehalt (MRL = Maximum residue level 0,05 mg/kg). Von dem gemessenen Wert ging keine Gesundheitsgefahr aus. Alle anderen Proben lagen unter den entsprechenden MRLs, 92 % der Proben waren rückstandsfrei. Glyphosat war in 37 Futtermittelproben bestimmbar, keine Probe lag über dem MRL. Von 1.956 untersuchten österreichischen Trinkwasserproben enthielt keine Probe Glyphosat über dem für Trinkwasser festgelegten Grenzwert.

3. Auswirkungen auf Bodenbewirtschaftung und Biodiversität

Hat die sachgerechte Anwendung von Glyphosat Auswirkungen auf die Bodenbewirtschaftung und die Biodiversität in Österreich?¹²

Ausgehend von der zunehmenden Erosionsgefährdung durch den steigenden Anteil erosionsgefährdeter Feldfrüchte in Österreich (va Soja, Mais, Hirse) und der Zunahme von kleinräumigen, heftigen Starkregenereignissen sollte die Mulch- und Direktsaat als Schutzmaßnahme deutlich ausgeweitet werden. Eine wichtige Option dabei ist die Anwendung von Glyphosat, insb bei der Direktsaat. Im Rahmen der Fruchtfolge findet bei Mulch- und Direktsaatverfahren die Anwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln nicht jährlich auf derselben Ackerfläche statt. Ein Verzicht auf Glyphosat engt die möglichen Handlungsoptionen für die konservierenden Bodenbearbeitungsverfahren massiv ein. Die Verfügbarkeit von Glyphosat ist derzeit eine wesentliche Voraussetzung für die großflächige Umsetzbarkeit konservierender Bodenbearbeitungsverfahren, insb bei der Direktsaat.

Jede Form des Unkrautmanagements sieht eine Reduktion/Eliminierung von unerwünschten Pflanzenarten in Kulturpflanzenbeständen vor und steht damit in einem gewissen Widerspruch zur Artenvielfalt. Zahlreiche Studien belegen, dass alle Formen der Unkrautbekämpfung zu einer spezifischen Selektion von Unkräutern führen, die Artengesellschaft bleibt aber im agrarischen

¹⁰ Machbarkeitsstudie, 213.

¹¹ Machbarkeitsstudie, 84 ff.

¹² Machbarkeitsstudie, 164 ff.

Rahmen divers. Der Einsatz glyphosathaltiger Herbizide führt zu keiner Reduktion der Artenvielfalt bei Pflanzen im Vergleich zu möglichen Alternativen.

4. Alternativen

Gibt es geeignete Alternativen zum Einsatz von Glyphosat in Österreich?¹³

Aus fachlicher Sicht gibt es für die Anwendungen glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel im *Ackerbau* keine alternativen Herbizide mit einer vergleichbaren Wirkungsweise und -breite. Als Alternativen können selektive Herbizide und eine mehrmalige, intensivere mechanische Bodenbearbeitung mit geeigneten Geräten bzw. Gerätekombinationen zur Unkrautbekämpfung eingesetzt werden. In der Praxis führt dies jedoch zu einem erhöhten Aufwand, weil die Anzahl der Herbizidbehandlungen und der Arbeitsgänge für die mechanische Unkrautbekämpfung steigen. Für bestimmte Produktionsverfahren wie den Anbau von Kulturen im Mulch- und Direktsaatverfahren in erosionsgefährdeten Gebieten gibt es für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel keine vergleichbaren Alternativen. Für die Vorerntebehandlung sind glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel aus produktionstechnischer Sicht nicht erforderlich.

Eine Alternative zur Anwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln im *Gemüsebau* ist generell die mechanische und (teilweise) die thermische Unkrautbekämpfung. Im Rahmen der Kulturführung sind in den einzelnen Gemüsekulturen zwar alternative Herbizide vorhanden, die Auswahl ist jedoch aufgrund fehlender Zulassungen eingeschränkt. Eine Anwendung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel ist daher unter bestimmten standort- und kulturspezifischen Bedingungen eine wichtige Option im Gemüsebau (Flächen mit einer starken Ausgangsverunkrautung, Beseitigung mehrjähriger Unkräuter).

Im *Wein- und Obstbau* gibt es keine alternativen Herbizide, die über eine gleiche breite Wirkung gegenüber Unkräutern verfügen. Im *Grünland* kann die Bekämpfung einzelner Grünlandunkräuter (Einzelpflanzenbehandlung) mit selektiven Herbiziden, durch manuelle oder mechanische Verfahren erfolgen. Bei der Grünlanderneuerung kann in der Regel alternativ auf mechanische Maßnahmen zurückgegriffen werden (ua Übersaatetechniken, Neuansaatverfahren ohne Pflug mit der Rotoregge oder mit Pflug/Ackerfräse). Der Einsatz glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel für die Grünlanderneuerung gilt als nicht praxisüblich.

5. Wirtschaftliche Auswirkungen

Hat der Verzicht auf Glyphosat wirtschaftliche Auswirkungen für die österreichische Landwirtschaft?¹⁴

Die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Ersatzes glyphosathaltiger Herbizide im Ackerbau wurden mittels eines integrierten Modellverbunds für Österreich quantifiziert. Bei der Bewirtschaftung von erosionsgefährdeten Flächen hätte dieses Verbot vorwiegend steigende Kosten und Arbeitszeiten sowie sinkende Erträge und Deckungsbeiträge zur Folge. Berücksichtigt wurden Veränderungen in den Deckungsbeiträgen, der Fruchtfolgen und der Bewirtschaftungsintensität, die durch einen Ersatz von glyphosathaltigen Herbiziden möglich sind. Die Modellergebnisse zeigen, dass die ökonomischen Auswirkungen mit den Bedingungen, die bei der Anwendung alternativer Behandlungsverfahren

¹³ Machbarkeitsstudie, 177 ff.

¹⁴ Machbarkeitsstudie, 201 ff.

vorherrschen können, variieren. Unter günstigen Bedingungen liegt der Median der wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Anwendungsflächen bei -2 % (oder -6 €/ha), unter mäßigen Bedingungen bei -9 % (oder -26 €/ha) und unter ungünstigen Bedingungen bei -18 % (oder -51 €/ha). In den Modellergebnissen bleiben Investitionskosten sowie positive und negative externe Effekte eines Ersatzes glyphosathaltiger Herbizide im Ackerbau unberücksichtigt. Bei einem europaweiten Verbot des Wirkstoffs Glyphosat würde die relative Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Ackerbaus im europäischen Vergleich steigen, da der Einsatz von glyphosathaltigen Herbiziden im Ackerbau bereits stärker eingeschränkt ist als in anderen europäischen Ländern. Um einer Verlagerung des Risikos von der Pflanzenschutzmittelausbringung hin zur Bodenerosion und zum Humusverlust vorzubeugen, gewinnen alternative Produktionsverfahren an Bedeutung.

6. Rechtliche Rahmenbedingungen

Bestehen auf nationaler und EU-Ebene rechtliche Möglichkeiten Glyphosat einzuschränken bzw zu verbieten?¹⁵

In der von Dragana *Damjanovic* & Iris *Eisenberger* verfassten rechtlichen Analyse¹⁶ kommt die Machbarkeitsstudie zum Schluss, dass ein nationales *Totalverbot* von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln unionsrechtswidrig wäre. Ein solches würde der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat auf EU-Ebene widersprechen. Der unionsrechtliche Rahmen ermöglicht aber bzw gebietet sogar in manchen Fällen, *Verwendungsbeschränkungen* vorzusehen, etwa in Form der Festlegung von Auflagen schon in der Zulassung bzw der Festlegung von Verwendungsbeschränkungen insb aus Gründen des Natur-, Boden- und Gewässerschutzes. Auf beide Aspekte wird im Folgenden näher eingegangen.

II. Bisherige Versuche eines generellen Glyphosatverbotes in Österreich

A. Landesebene

In Kärnten gab es im Dezember 2017 den Versuch, durch Änderung des § 5 Landes-PflanzenschutzmittelG¹⁷ iS des Vorsorgeprinzips ein landesweites Glyphosatverbot zu erlassen. Dieses Vorhaben wurde einem Informationsverfahren nach der NotifizierungsRL (EU) 2015/1535¹⁸ unterzogen. Die Europäische Kommission hat hierzu im Notifizierungsverfahren grundlegende Bedenken angemeldet.¹⁹ Mitgliedstaaten könnten sich nicht auf das der VO (EU) 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln zugrundeliegende Vorsorgeprinzip berufen, um damit die Nichtdurchführung einer individuellen Bewertung (iS eines Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel) zu begründen. Zudem scheint der Entwurf in „gültige Zulassungen einzugreifen, die von den österreichischen Behörden erteilt wurden“. Der Gesetzentwurf wurde daraufhin zurückgezogen. 2019 wurde eine Gesetzesänderung beschlossen, mit der § 5 Abs 1c Krnt Landes-

¹⁵ Machbarkeitsstudie, 32 ff; vgl *Groß*, Unionsrechtliche Stolpersteine auf dem Weg zum glyphosatfreien Österreich, Zeitschrift für Stoffrecht 16 (2019), 117 ff.

¹⁶ Machbarkeitsstudie, Kap 4 (32 ff) und Kap 5 (49 ff).

¹⁷ Krnt LGBl 1991/27 idF 2019/104.

¹⁸ RL (EU) 2015/1535 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, ABl 241/1.

¹⁹ EK 2017/0580/A.

PflanzenschutzmittelG dahingehend geändert wird, dass private Verwender ausschließlich Pflanzenschutzmittel anwenden dürfen, die nach den Bestimmungen über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln für den Haus- und Kleingartenbereich zugelassen und Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko²⁰ oder für die biologische Landwirtschaft zugelassen²¹ sind.

B. Bundesebene

1. Initiativantrag und Gesetzesbeschluss zum Glyphosatverbot

Am 13.12.2017 brachten die Abgeordneten Mag. Schieder, Heinisch-Hosek, Mag. Leichtfried, Ecker, Preiner, Ing. Vogl, Kolleginnen und Kollegen (SPÖ) einen Initiativantrag betreffend ein „*Bundesgesetz, mit dem das Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 geändert wird, womit ein sofortiges nationales Verbot betreffend Pflanzenschutzmittel mit dem wahrscheinlich krebserregenden Wirkstoff Glyphosat erlassen wird*“ ein.²² Die Antragsbegründung verweist auf das in der PflanzenschutzmittelVO (EG) 1107/2009 verankerte Vorsorgeprinzip und eine im März 2015 veröffentlichte Studie der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), in welcher Glyphosat in die Kategorie 2A (wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen, *probably carcinogenic to humans*) eingestuft wird.

Auf diesem Antrag beruht die vom Nationalrat am 02.07.2019 im Vorfeld der Nationalratswahlen und im freien Spiel der parlamentarischen Kräfte mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ, NEOS und Liste Jetzt gegen die Stimmen der ÖVP beschlossene und am 31.07.2019 unter BGBl I 2019/79 kundgemachte Novelle zum PflanzenschutzmittelG 2011, durch die das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat iS des Vorsorgeprinzips verboten wird (§ 18 Abs 10). Die Novelle enthält die ausdrückliche Bedingung, dass sie nur dann in Kraft tritt, wenn das nach EU-Recht durchzuführende Notifizierungsverfahren gem RL (EU) 2015/1535 ordnungsgemäß erfolgt ist. Der Bundeskanzler hat den Eintritt der genannten Bedingung im Bundesgesetzblatt kundzumachen. Das generelle Glyphosatverbot des § 18 Abs 10 sollte nach Eintritt der genannten Bedingung mit 1. Jänner 2020 in Kraft treten.

2. Notifikationsverfahren und die Folgen

Nach Art 5 Abs 1 NotifikationsRL (EU) 2015/1535 haben die Mitgliedstaaten jeden „Entwurf einer technischen Vorschrift“ unverzüglich der Europäischen Kommission zu übermitteln (sog Notifikationspflicht). Nach Art 1 NotifikationsRL bezeichnet der Wortlaut „Entwurf einer technischen Vorschrift“ den Wortlaut einer technischen Spezifikation oder einer sonstigen Vorschrift, die ua Herstellungsmethoden und -verfahren für landwirtschaftliche Erzeugnisse und für andere Erzeugnisse, sofern sie die Merkmale dieser Erzeugnisse beeinflussen sowie Vorschriften für deren Gebrauch betrifft. Die zu notifizierenden Vorschriften müssen sich im Stadium der Ausarbeitung befinden, in dem noch wesentliche Änderungen möglich sind.²³ Nach Art 5 Abs 2 NotifikationsRL können die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten bei dem Mitgliedstaat, der den Entwurf einer technischen Vorschrift unterbreitet hat, Bemerkungen vorbringen, die dieser Mitgliedstaat bei der weiteren Ausarbeitung der technischen Vorschrift so weit wie möglich berücksichtigt. Für den

²⁰ IS des Art 47 VO (EG) 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, ABl L 309/1.

²¹ Anhang II der VO (EG) 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur VO (EG) Nr 834/2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion über die ökologische/biologische Produktion, ABl L 250/1.

²² Initiativantrag 18/A XXVI. GP.

²³ Art 1 Abs 1 lit g NotifikationsRL.

notifizierenden Mitgliedstaat gilt eine Stillhaltefrist, die dazu verpflichtet, den Entwurf einer technischen Vorschrift nicht vor Ablauf von drei Monaten nach Eingang der Mitteilung bei der Europäischen Kommission anzunehmen.²⁴ Dabei kommt es auf die inhaltliche Annahme des Entwurfes, dh die endgültige Beschlussfassung über den Inhalt des Entwurfes an.²⁵ Wenn die Europäische Kommission oder ein anderer Mitgliedstaat innerhalb von drei Monaten eine ausführliche Stellungnahme abgibt, der zufolge die geplante Maßnahme den freien Warenverkehr im Rahmen des Binnenmarktes beeinträchtigen könnte, verlängert sich die Stillhaltefrist für den notifizierenden Mitgliedstaat auf sechs Monate.²⁶ Verstöße gegen wesentliche Formvorschriften der NotifikationsRL wie insb die Notifikations- und Stillhaltepflicht führen zur Unanwendbarkeit der betreffenden technischen Vorschrift.²⁷

Dass es sich beim gegenständlichen Verbot des Inverkehrbringens von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat um eine technische Vorschrift iS der NotifikationsRL handelt, erscheint angesichts der Definition des Art 1 Abs 1 lit f der RL nicht zweifelhaft.

Die NotifikationsRL wird in Österreich durch das NotifikationsG 1999²⁸ und die NotifikationsVO²⁹ umgesetzt. Nach § 2 NotifikationsG haben die zuständigen Stellen jeden Entwurf einer technischen Vorschrift, der von ihnen im Bereich der Verwaltung des Bundes ausgearbeitet wird, vor der Erlassung dem BM für wirtschaftliche Angelegenheiten zur Notifikation an die Europäische Kommission zu übermitteln. Der BM für wirtschaftliche Angelegenheiten hat die Notifikation jedes an ihn übermittelten Entwurfs an die Europäische Kommission unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 14 Tagen nach dessen Einlangen vorzunehmen. Da das NotifikationsG nur die Notifikation von Entwürfen von technischen Vorschriften durch Verwaltungsbehörden des Bundes regelt, nicht aber von Entwürfen, die als Initiativantrag von Gesetzgebungsorganen erstellt werden,³⁰ ist es auf den gegenständlichen Fall nicht anwendbar. Vielmehr ist auf die nach der Rsp des EuGH unmittelbar anwendbaren Art 5 und 6 NotifikationsRL zurückzugreifen.³¹

Die Europäische Kommission gab mit Schreiben vom 29.11.2019³² zum „BundesG, mit dem das PflanzenschutzmittelG 2011 geändert wird“ und dem darin verankerten Verbot von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat folgende Bemerkung ab: In verfahrensrechtlicher Hinsicht verlangt Art 5 der NotifikationsRL die unverzügliche Mitteilung der betreffenden technischen Vorschrift in einer Entwurfsphase, dh vor ihrer Annahme. Die Vorlage eines bereits beschlossenen und kundgemachten Gesetzestextes mit einer aufschiebenden Klausel verstößt gegen die Pflicht zur ordnungsgemäßen Notifikation und könnte zu einem Vertragsverletzungsverfahren nach Art 258

²⁴ Art 6 Abs 1 NotifikationsRL. Dabei kommt es auf die inhaltliche Annahme des Entwurfes, dh die endgültige Beschlussfassung über den Inhalt des Entwurfes an

²⁵ *Chojnacka*, Notifikationsverfahren für technische Vorschriften und Normen (2005), 90, 175.

²⁶ Art 6 Abs 2 NotifikationsRL.

²⁷ *Chojnacka*, Notifikationsverfahren, 172 ff mwN.

²⁸ BG zur Durchführung eines Informationsverfahrens auf dem Gebiet der technischen Vorschriften, der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft und der Normen (Notifikationsgesetz 1999 – NotifG 1999), BGBl I 1999/183.

²⁹ VO über das Formblatt für Notifikationen (NotifikationsVO), BGBl II 1999/450 idF II 2003/509.

³⁰ *Thienerl* in Korinek/Holoubek et al (Hrsg), Österreichisches Bundesverfassungsrecht, Art 48, 49 B-VG, Rz 19.

³¹ Stellungnahme des Rechtsdienstes im Bundeskanzleramt und des Verfassungsdienstes im BMVRDJ vom 09.12.2019, GZ BMVRDJ-602.389/0003-V/2019.

³² Notifizierung 2019/419/A.

AEUV führen. Aus diesen *formalen* Gründen sah sich die Europäische Kommission nicht in der Lage, eine *inhaltliche* Stellungnahme zur vorgelegten Novelle zum PflanzenschutzmittelG 2011 abzugeben.

Der Rechtsmeinung von *Obwexer*³³ folgend vertraten der Rechtsdienst im BKA und der Verfassungsdienst im BMVRDJ in einer gemeinsamen Stellungnahme vom 09.12.2019³⁴ die Ansicht, dass es sich bei der Vorlage eines bereits beschlossenen und kundgemachten Gesetzestextes an die Europäische Kommission um eine nicht ordnungsgemäße Notifikation und damit um einen wesentlichen Verfahrensfehler handle. Die gegenständliche Novelle zum PflanzenschutzmittelG sei daher unter Verstoß gegen die NotifikationsRL zustandegekommen. Bei unionsrechtskonformer Auslegung sei daher die Bedingung einer ordnungsgemäßen Notifizierung nach der RL (EU) 2015/1535 nicht erfüllt, sodass das in der Novelle vorgesehene Glyphosatverbot (§ 18 Abs 10) nicht in Kraft treten könne.

Dieser Rechtsmeinung folgend teilte die damalige Bundeskanzlerin (und vormalige Präsidentin des VfGH) dem Präsidenten des NR mit Schreiben vom 09.12.2019 mit, dass sowohl aus unionsrechtlichen Gründen wie auch aus Gründen der Rechtssicherheit eine Kundmachung des Eintritts der Bedingung der ordnungsgemäßen Notifikation unterbleibe. Damit trat das in § 18 Abs 10 PflanzenschutzmittelG-Novelle 2019 normierte Verbot nicht wie vorgesehen am 01.01.2020 in Kraft, die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat ist im bisherigen Umfang weiter zulässig. Der im BGBl kundgemachte Beschluss des NR vom 02.07.2019 betreffend ein generelles Glyphosatverbot steht damit zwar in Geltung, kann aber nie in Kraft treten.

Das Medienecho auf die rechtlich wohlbegründete Entscheidung der Bundeskanzlerin war vielfach von einem völligen Verkennen der Rechtslage und Falschmeldungen gekennzeichnet. „Kein EU-Veto. Weg frei für heimisches Glyphosatverbot“ las man da ebenso wie davon, „dass die EU-Kommission keine rechtsverbindlichen Einwände gegen das österreichische Glyphosatverbot ausgesprochen“ hätte.³⁵ Seitens des Klubobmannes der FPÖ war sogar davon die Rede, dass bei einem allenfalls erforderlichen neuen Anlauf im Parlament jedwede „formale Sabotagemöglichkeit“ des Glyphosatverbotes von vornherein ausgeschlossen werden müsse.³⁶

Schon am 11.12.2019 brachten Abgeordnete der SPÖ neuerlich folgenden Entschließungsantrag³⁷ zu TOP 4) Bericht des Budgetausschusses über den Antrag 24/A der Abgeordneten Ing. Markus Vogl, Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend österreichisches Glyphosat-Verbot ein:

Der Nationalrat wolle beschließen: „Die Bundeskanzlerin bzw die zuständigen Bundesministerinnen und Bundesminister werden aufgefordert, unverzüglich einen mit der Regelung des § 18 Abs 10 Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 im Beschluss 193/BNR des Nationalrates identen Entwurf eines Glyphosat-Verbots an die Europäische Kommission zu notifizieren und zu prüfen, ob dem VKI die Kosten für die Testung von Alltagsprodukten auf Glyphosatverunreinigung ersetzt werden können.“

³³ *Obwexer*, Stellungnahme: Unionsrechtliche Rahmenbedingungen betreffend Zulassungs- und Anwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat, 2017.

³⁴ Stellungnahme vom 09.12.2019, GZ BMVRDJ-602.389/0003-V/2019.

³⁵ Vgl den Gastkommentar von *Damjanovic/Eisenberger* „Glyphosatverbot steht auf schwachen Beinen“ in: Die Presse 9.Dezember 2019, Rechtspanorama, 17.

³⁶ Aussendung 11.12.2019.

³⁷ 6. NR XXVII.GP - Tagesordnungspunkt 4 - Unselbständiger Entschließungsantrag.

Gleichzeitig wurde von Abgeordneten der SPÖ ein mit dem Gesetzesbeschluss vom 02.07.2019 identischer Initiativantrag betreffend ein „sofortiges nationales Verbot betreffend Pflanzenschutzmittel mit dem wahrscheinlich krebserregenden Wirkstoff Glyphosat“ eingebracht.³⁸ Beide Anträge wurden im Parlament bisher nicht weiter behandelt.

Im aktuellen Regierungsprogramm 2020-2024 finden sich zum Thema Pflanzenschutz folgende auch für die Verwendung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel relevanten Aussagen:³⁹

„Zulassungen und Wiedergenehmigungen von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen auf EU-Ebene sollen weiterhin auf Grundlage fundierter wissenschaftlicher Studien stattfinden.“

Um im europäischen Binnenmarkt Verzerrungen möglichst hintanzustellen, werden nationale Bestimmungen zu Pflanzenschutzmitteleinsatz unter Berücksichtigung der Besonderheiten einer biodiversitätsfördernden Bewirtschaftung im Einklang mit der EU-Gesetzgebung erlassen.“

III. Möglichkeiten nationaler Verwendungsverbote von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln

A. Wirkstoffzulassung

Im Bereich des Pflanzenschutzmittelrechts ist zwischen der Zulassung eines *Wirkstoffes* und der Zulassung eines diesen Wirkstoff enthaltenden *Pflanzenschutzmittels* zu unterscheiden. Die Genehmigung des Wirkstoffes Glyphosat erfolgt nicht auf nationaler, sondern auf EU-Ebene auf der Grundlage der EU-PflanzenschutzmittelVO⁴⁰. Die Entscheidung über die Genehmigung des Wirkstoffes selbst ist daher der nationalen Ebene weitestgehend entzogen, die Mitgliedstaaten wirken an dem unionsrechtlichen Verfahren im Wesentlichen nur in der Funktion als „Berichterstattender Mitgliedstaat“ und durch ihre Vertretung im Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit mit.⁴¹

Die gem der EU-PflanzenschutzmittelVO genehmigten Wirkstoffe sind im Anhang der DurchführungsVO (EU) 540/2011⁴² aufgeführt. Die Genehmigung des in diesem Anhang angeführten Wirkstoffes Glyphosat lief am 15.12.2017 aus und wurde mit DurchführungsVO (EU) 2017/2324 vom 12.12.2017 bis 15.12.2022 verlängert.⁴³ Vor Erneuerung der Genehmigung beauftragte die Kommission aufgrund der am 20.03.2015 veröffentlichten Ergebnisse der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) hinsichtlich des karzinogenen Potenzials von Glyphosat und der darauf basierenden öffentlichen Debatte über die „wahrscheinlich krebserregende Wirkung“ von Glyphosat für Menschen am 29.04.2015 die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EU-

³⁸ Antrag 167/A vom 11.12.2019, XXVII. GP.

³⁹ Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020-2024, 155.

⁴⁰ VO (EG) 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, ABl L 309/1; dazu erging die VO (EU) 284/2013 zur Festlegung der Datenanforderungen für Pflanzenschutzmittel gem VO (EG) 1107/2009, ABl L 93/85.

⁴¹ Art 7 ff VO (EG) 1107/2009.

⁴² DVO (EU) 540/2011 zur Durchführung der VO (EG) 1107/2009 hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe, ABl L 153/1.

⁴³ DVO (EU) 2017/2324 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffes Glyphosat gem VO (EG) 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der DVO (EU) 540/2011, ABl L 333/10.

Lebensmittelüberwachungsagentur - EFSA), die zugrunde liegenden Informationen zu überprüfen und diese Ergebnisse in ihre Schlussfolgerung aufzunehmen.⁴⁴ Der damit befasste Ausschuss für Risikobeurteilung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) gelangte in seiner Stellungnahme einvernehmlich zu dem Schluss, „dass für Glyphosat auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen eine Gefahreinstufung in Bezug auf Karzinogenität nicht gerechtfertigt ist.“⁴⁵

B. Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, welche den Wirkstoff Glyphosat enthalten

Die Zulassung von *Pflanzenschutzmitteln*, welche den Wirkstoff Glyphosat enthalten, erfolgt hingegen auf nationaler Ebene – in Österreich konkret durch das BAES – allerdings auf Grundlage der EU-weit harmonisierten Vorschriften der EU-PflanzenschutzmittelVO und der dazu ergangenen Durchführungsverordnungen. In der DurchführungsVO (EU) 546/2011 der Kommission hinsichtlich einheitlicher Grundsätze für die Bewertung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln⁴⁶ wird einerseits detailliert geregelt, wie und insb nach welchen Parametern die Bewertung auf nationaler Ebene zu erfolgen hat, zum anderen auch unmittelbar, wann derartige schädliche bzw unannehmbare Auswirkungen vorliegen.

Diese Vorgaben werden durch die DurchführungsVO (EU) 2017/2324 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat ergänzt. Diese DVO stellt für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat Grundsätze für die Mitgliedstaaten auf, wie zB dass bei der Gesamtbewertung durch die Mitgliedstaaten insb auf die folgenden Aspekte zu achten ist:

- den Grundwasserschutz in gefährdeten Gebieten, insb im Hinblick auf Anwendungen in Nicht-Kulturland,
- den Schutz gewerblicher und nichtgewerblicher Verwender,
- das Risiko für Landwirbeltiere und nicht zu den Zielgruppen gehörende terrestrische Pflanzen,
- die Bedrohung der Vielfalt und Abundanz von Nichtziel-Landarthropoden und - Landwirbeltieren durch trophische Wechselwirkungen,
- die Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis bei der Verwendung vor der Ernte.

Die Mitgliedstaaten und deren zuständige Behörden für die Zulassung der Pflanzenschutzmittel (in Österreich das BAES) sind bei ihren Entscheidungen an die oben genannten europarechtlichen Zulassungskriterien gebunden. Es ist ihnen angesichts der unmittelbaren Anwendbarkeit der in Form einer EU-Verordnung enthaltenen Bestimmungen unionsrechtlich verwehrt, mittels einer nationalen Maßnahme andere inhaltliche Kriterien für die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels festzulegen. Eine Einschränkung der Anwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln auf nationaler Ebene ist jedenfalls nicht durch die Festlegung neuer oder von der EU-PflanzenschutzmittelVO abweichender Zulassungskriterien auf nationaler Ebene zu erreichen.⁴⁷

⁴⁴ Erwägungsgrund 8 zur DVO 2017/2324.

⁴⁵ Erwägungsgrund 15 zur DVO 2017/2324.

⁴⁶ DVO (EU) 546/2011 hinsichtlich einheitlicher Grundsätze für die Bewertung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, ABl L 155/127.

⁴⁷ Machbarkeitstudie, 51.

Dementsprechend enthalten das PflanzenschutzmittelG 2011 und die auf dessen Grundlage (§ 6) erlassene PflanzenschutzmittelVO 2011 des BMLFUW (heute: BMLRT) lediglich organisations- und verfahrensrechtliche Vorschriften betreffend die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln durch das BAES, aber keine inhaltlichen Vorgaben.

Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln auf nationaler Ebene hat unter Bindung an die durch die EU erfolgte Wirkstoffgenehmigung zu erfolgen. Voraussetzung für die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels ist, dass die in ihm enthaltenen Wirkstoffe genehmigt sind. Im Rahmen der Pflanzenschutzmittelzulassung auf nationaler Ebene darf daher keine Neuüberprüfung eines von der Kommission genehmigten Wirkstoffes erfolgen. Daher kann sich die Entscheidung über eine Pflanzenschutzmittelzulassung nicht auf eine Begründung stützen, die einer Begründung oder einem Ergebnis der Wirkstoffzulassung widerspricht. Gegenstand der Pflanzenschutzmittelzulassung auf nationaler Ebene sind also nur Fragen, die im Rahmen der Genehmigung des Wirkstoffs durch die EU noch nicht geklärt worden sind, insb die Kontrolle seiner konkreten Verwendung und seiner Wechselwirkungen mit den anderen Wirkstoffen und Beistoffen in dem jeweils zuzulassenden Pflanzenschutzmittel. Daher dürfte zB die Zulassung eines glyphosathaltigen Pflanzenschutzmittels nicht mit der Begründung verweigert werden, dass die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) festgestellt habe, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend sei, wenn die European Food Safety Authority (EFSA) und die Europäische Kommission die Unbedenklichkeit des Wirkstoffs Glyphosat festgestellt haben, dass der Wirkstoff in Bezug auf Karzinogenität keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen hat.⁴⁸ Ein nationales Totalverbot von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat würde der Wirkstoffgenehmigung auf EU-Ebene widersprechen und wäre daher unionsrechtswidrig.⁴⁹

C. Vorsorgeprinzip und Glyphosaturteil des EuGH

Der EuGH hatte in dem am 01.10.2019 entschiedenen Fall C-616/17 (Tribunal correctionnel de Foix)⁵⁰ im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens zu beurteilen, ob die Genehmigung und das zugrundeliegende Genehmigungsverfahren für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat mit dem Vorsorgeprinzip vereinbar ist und ausreichend Schutz für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gewährleistet.⁵¹ Der Anlassfall ist eher ungewöhnlich: 2016 drangen mehrere Personen in Geschäfte im Departement Ariège (Frankreich) ein und beschädigten dort Kanister mit glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmitteln sowie Glasvitriolen. In dem gegen sie eingeleiteten Strafverfahren beriefen sich die Beschuldigten auf einen Notstand und das Vorsorgeprinzip, indem sie geltend machten, ihre Handlungen hätten darauf abgezielt, die betroffenen Geschäfte und deren Kunden auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die mit der Vermarktung von glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmitteln ohne ausreichende Warnhinweise verbunden seien, diese Vermarktung zu verhindern und die öffentliche Gesundheit sowie ihre eigene Gesundheit zu schützen. Das Strafgericht Foix beschloss, das Verfahren auszusetzen und dem EuGH insb die Frage zur

⁴⁸ Machbarkeitsstudie, 51.

⁴⁹ *Obwexer*, Stellungnahme.

⁵⁰ Vorabentscheidungsersuchen nach Art 267 AEUV, eingereicht vom Tribunal correctionnel de Foix (Strafgericht Foix, Frankreich) mit Entscheidung vom 12. Oktober 2017, beim Gerichtshof eingegangen am 26. Oktober 2017, in dem Strafverfahren gegen Mathieu Blaise ua.

⁵¹ *Martinez*, Vorsorgeprinzip und Umfang wissenschaftlicher Nachweise – Das Glyphosat-Urteil des EuGH - Entscheidungsbesprechung, beck-blog, 23.10.2019.

Vorabentscheidung vorzulegen, ob die PflanzenschutzmittelVO (EG) 1107/2009 und das darin vorgesehene Prüf- und Zulassungsverfahren mit dem Vorsorgegrundsatz vereinbar ist.

Der EuGH stellt einleitend fest, dass das in Art 191 Abs 2 AEUV verankerte Vorsorgeprinzip ein allgemeines Prinzip des Unionsrechts darstellt und daher nicht nur im Rahmen der Umweltpolitik, sondern auch anderer Politiken der Union (zB Agrarpolitik, Gesundheitspolitik) anzuwenden ist. Es obliegt somit dem Unionsgesetzgeber, beim Erlass von Vorschriften zum Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln wie den in der VO (EG) 1107/2009 enthaltenen das Vorsorgeprinzip zu befolgen, ua um gem Art 35 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und Art 9 sowie Art 168 Abs 1 AEUV ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen.⁵² Zugleich bestätigt er seine Rechtsprechung, wonach das Vorsorgeprinzip nicht auf ein politisches Programm reduziert werden darf, sondern den Gesetzgeber zur Beachtung verpflichtet. Diese Beachtungspflicht realisiert sich insb durch präventive Maßnahmen. Die Prävention umfasst neben dem Bereich der *Gefahr* auch den Bereich des *Risikos*, also der Unsicherheit, ob eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Natur besteht. Hier verdichtet sich die Handlungspflicht umso mehr, umso größer der befürchtete Schaden für die genannten Rechtsgüter ist. Wissenschaftliche Ungewissheit begrenzt also nicht den Anwendungsbereich des Vorsorgeprinzips; es ist vielmehr das Paradebeispiel für seine Anwendung.⁵³ Bei der Beurteilung der Frage, wann eine wissenschaftliche Ungewissheit vorliegt, stellt der EuGH auf das Verfahren ab und prüft, ob Verfahrensfehler vorliegen, die eine offensichtliche Fehlbeurteilung zur Folge haben. Diese Prüfung ist eine umfassende, wie jüngste Entscheidungen der Europäischen Gerichte zeigen.⁵⁴ Der EuGH verlangt ein transparentes Zulassungsverfahren, das sämtliche bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse zum Produkt würdigt. In diesem Fall beschränkt er seine Kontrolle auf offensichtliche Fehler und überlässt damit die Feststellung, was wissenschaftlich gewiss ist, der Wissenschaft und der Politik.⁵⁵

Der EuGH setzt sich in der Folge mit den vom antragstellenden Gericht aufgeworfenen Fragen der Identifizierung der Wirkstoffe eines Pflanzenschutzmittels, der Berücksichtigung der Kumulationseffekte der Bestandteile eines Pflanzenschutzmittels und der Zuverlässigkeit der bei der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels berücksichtigten Versuche, Studien und Analysen sowie dem Vorwurf auseinander, der Zulassungswerber sei von der Durchführung von Karzinogenitäts- und Langzeittoxizitätsversuchen befreit. Der Gerichtshof stellt hierzu fest, dass die EU-PflanzenschutzmittelVO anders als im Verfahren der Wirkstoffgenehmigung die Art der Versuche, Analysen und Studien, denen Pflanzenschutzmittel zu unterziehen sind, bevor ihnen eine Zulassung erteilt werden kann, nicht detailliert regelt. Daraus lasse sich jedoch nicht schließen, die VO (EG) 1107/2009 befreie den Antragsteller davon, Karzinogenitäts- und Langzeittoxizitätsversuche bezüglich des Pflanzenschutzmittels vorzulegen, auf das sich der Zulassungsantrag bezieht.⁵⁶ In diesem Zusammenhang verweist der EuGH darauf, dass ein solches Mittel nach Art 4 Abs 3 lit b und Art 29 Abs 1 lit e der genannten VO nur zugelassen werden kann, wenn nachgewiesen ist, dass es keine sofortigen oder verzögerten schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen hat, wobei

⁵² EuGH, Rs C-616/17, Rn 42.

⁵³ *Martinez*, Entscheidungsbesprechung, 1.

⁵⁴ Vgl die Entscheidung des EuG in den Rs T-716/14 und T-329/17 im März 2019, womit die Entscheidungen der EU-Lebensmittelüberwachungsagentur EFSA aufgehoben wurden, mit denen der Zugang zu Toxizitäts- und Kanzerogenitätsstudien für den Wirkstoff Glyphosat verweigert wurde.

⁵⁵ *Martinez*, Entscheidungsbesprechung, 2.

⁵⁶ Rn 113.

dieser Nachweis gem Art 29 Abs 2 der VO vom Antragsteller zu erbringen ist.⁵⁷ Ein Pflanzenschutzmittel, das „eine Art der Karzinogenität oder Langzeittoxizität aufweist“, würde dieser Voraussetzung nicht entsprechen und wäre daher nicht zulassungsfähig.⁵⁸

Zusammenfassend stellt der EuGH fest, dass die Prüfung der vorgelegten Fragen nichts ergeben habe, was geeignet wäre, die Vereinbarkeit der PflanzenschutzmittelVO (EG) 1107/2009 mit dem (primärrechtlich verankerten) Vorsorgegrundsatz und damit die Gültigkeit dieser VO in Zweifel zu ziehen. Die Genehmigung und das zugrundeliegende Genehmigungsverfahren für den Wirkstoff Glyphosat ist mit dem Vorsorgeprinzip vereinbar und gewährleistet ausreichend Schutz für die Gesundheit von Menschen und für die Umwelt.

Damit bestätigt der EuGH, dass ein nationales Totalverbot der Verwendung von Glyphosat mit dem Unionsrecht unvereinbar wäre. Wie oben unter II.A zum Kärntner Vorhaben ausgeführt, gilt dies auch für ein (nur) das Gebiet eines Bundeslandes umfassendes generelles Verbot der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat.

Ein „nationaler Alleingang“ wäre nach Ansicht des Europarechtsexperten Walter *Obwexer* nur unter zwei Bedingungen möglich: es müssten neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorgelegt werden, die 2017 bei der Verlängerung der Genehmigung des Wirkstoffes Glyphosat nicht bekannt waren und es müssten spezielle Probleme etwa für Gesundheit oder Umwelt nachgewiesen werden, die es nur in Österreich, aber in keinem anderen EU-Staat gibt.⁵⁹ „Keine dieser beiden Voraussetzungen ist erfüllbar, es bräuchte aber beide“, meinte *Obwexer*.⁶⁰

IV. Möglichkeiten nationaler Verwendungsbeschränkungen von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln

A. Unionsrechtlicher Rahmen

1. Allgemeine Bestimmungen

Wie oben unter III. ausgeführt, sind die Mitgliedstaaten bei der Entscheidung, ob sie ein Pflanzenschutzmittel zulassen oder nicht, an detailliert gefasste Zulassungskriterien der EU gebunden, die festlegen, unter welchen Bedingungen die Zulassung zu erteilen oder zu verweigern ist. Der unionsrechtliche Rahmen ermöglicht aber und gebietet es sogar in manchen Fällen, eine Zulassung von Pflanzenschutzmitteln nur unter Auflagen zu erteilen, also unter Festlegung konkreter *Verwendungsbedingungen und Verwendungsbeschränkungen*.⁶¹

Nach Art 31 Abs 1 EU-PflanzenschutzmittelVO ist bereits in der Zulassung festzulegen, bei welchen Pflanzen, in welchen (landwirtschaftlichen bzw nichtlandwirtschaftlichen⁶²) Bereichen und für welche Zwecke (Bekämpfung welcher Schädlinge/Unkräuter) ein Pflanzenschutzmittel verwendet werden

⁵⁷ Rn 114.

⁵⁸ Rn 115.

⁵⁹ Art 36 Abs 3 EU PflanzenschutzmittelVO verlangt dafür „spezifische ökologische oder landwirtschaftliche Bedingungen“ in einem Mitgliedstaat.

⁶⁰ <https://www.vienna.at/generelles-glyphosat-verbot-laut-experte-nicht-umsetzbar/6250447>.

⁶¹ Machbarkeitsstudie, 53.

⁶² ZB Bahnanlagen, öffentliche Parks und Gartenanlagen, Sport- und Freizeitplätze, Schulgelände und Kinderspielflächen.

darf. Darüber hinaus sind in der Zulassung die Anforderungen für das Inverkehrbringen und die Bedingungen für die Verwendung eines Pflanzenschutzmittels festzulegen, die notwendig sind, um die in der Genehmigungsverordnung für die jeweiligen Wirkstoffe festgelegten Bedingungen und Anforderungen zu erfüllen (Art 31 Abs 2).⁶³

Zusätzlich legt Art 31 Abs 3 EU-PflanzenschutzmittelVO fest, dass als Verwendungsbedingungen in der Zulassung jedenfalls vorzusehen *sind*: Höchstdosis pro Hektar; Zeitraum zwischen der letzten Verwendung und der Ernte und Höchstzahl der Verwendungen pro Jahr. Art 31 Abs 4 zählt weitere Verwendungsbedingungen auf, die in der Zulassung vorgesehen werden *können*: Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung zum Schutz der Gesundheit der Vertreiber, Verwender, Verbraucher, Anrainer etc; Angaben über die ordnungsgemäße Verwendung nach den Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes, Festlegung von Verwenderkategorien (beruflich – nicht-beruflich), Intervalle zwischen den Anwendungen sowie Zeitraum zwischen der letzten Anwendung und dem Verzehr des Pflanzenerzeugnisses.

Verwendungsbedingungen *und Verwendungsbeschränkungen* können sich im Wesentlichen auf folgende Aspekte der Pflanzenschutzmittelanwendung beziehen:⁶⁴

- den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier: unter diesem Aspekt können etwa Bedingungen bzw Beschränkungen zur Einhaltung von Rückstandshöchstgehalten in Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen normiert werden, die der Lebensmittel- oder Futtermittelgewinnung dienen oder Vorgaben zum Schutz der Verwender ua.
- den Schutz der Umwelt: unter diesem Aspekt können Bedingungen bzw Beschränkungen zur Sicherstellung der Artenvielfalt, des Gewässerschutzes ua festgeschrieben werden.
- die Sicherstellung einer möglichst sparsamen Verwendung des Pflanzenschutzmittels: dies ergibt sich allgemein aus Art 14 Abs 1 RL 2009/128/EG („PestizidRL“)⁶⁵, wonach berufliche Verwender von Pestiziden⁶⁶ ab 01.01.2014 bei deren Verwendung die allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes anzuwenden haben. Dazu zählt auch, dass die Verwendung von Pestiziden möglichst gering gehalten und alternativen nicht-chemischen Methoden der Vorzug gegeben wird. Auf die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes wird auch in der DVO (EU) 546/2011 zur PflanzenschutzmittelVO verwiesen.⁶⁷
- Ein allgemeines Verwendungsverbot für Pflanzenschutzmittel gilt – mit wenigen Ausnahmen – seit 2018 für die im Rahmen des sog Greening als ökologische Vorrangflächen auszuweisenden landwirtschaftlichen Nutzflächen.⁶⁸

⁶³ Anlässlich der Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffes Glyphosat wird in Erwägungsgrund 21 der DVO (EU) 2017/2324 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gem Art 14 Abs 1 der PflanzenschutzmittelVO iVm deren Art 6 und angesichts des derzeitigen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstands bestimmte Auflagen und Einschränkungen notwendig seien.

⁶⁴ DVO (EU) 546/2011, Anhang Teil I, A 1.

⁶⁵ RL 2009/128/EG über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden, ABl L 309/71.

⁶⁶ Pestizid ist gem Art 3 Z 10 PestizidRL (ua) ein Pflanzenschutzmittel iS der VO (EG) 1107/2009.

⁶⁷ DVO (EU) 546/2011, Anhang Teil I C 1.4.

⁶⁸ Holzer, Agrarrecht, 4. Auflage (2018), 205; ausgenommen sind Niederwald mit Kurzumtrieb und Miscanthus im Jahr der Neuanlage.

2. Spezielle Bestimmungen betreffend Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat

Bei der Festlegung konkreter Anforderungen und Verwendungsbedingungen für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat haben die Mitgliedstaaten gem Anhang I der DVO (EU) 2017/2324 insb auf folgende Aspekte zu achten:

- den Grundwasserschutz in gefährdeten Gebieten, insb im Hinblick auf Anwendungen im Nicht-Kulturland;
- den Schutz gewerblicher und nichtgewerblicher Verwender;
- das Risiko für Landwirbeltiere und nicht zu den Zielgruppen gehörende terrestrische Pflanzen;
- die Bedrohung der Vielfalt und Abundanz von Nichtziel-Landarthropoden und -Landwirbeltieren durch trophische Wechselwirkungen;
- die Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis bei der Verwendung vor der Ernte.

Die Anwendungsbedingungen müssen ggf Maßnahmen zur Risikobegrenzung umfassen.

Die DVO (EU) 2017/2324 verpflichtet die Mitgliedstaaten überdies sicherzustellen, dass die Verwendung von Glyphosat enthaltenden Pflanzenschutzmitteln in folgenden in Art 12 lit a PestizidRL angeführten Gebieten minimiert wird:⁶⁹

- Gebiete, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen iS von Art 3 EU-PflanzenschutzmittelVO genutzt werden, wie öffentliche Parks und Gärten, Sport- und Freizeitplätze, Schulgelände und Kinderspielplätze sowie Gebiete in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des Gesundheitswesens;
- Schutzgebiete iS der RL 2000/60/EG (WasserrahmenRL) oder andere Gebiete, die im Hinblick auf die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen gem der RL 79/409/EWG (VogelschutzRL)⁷⁰ oder der RL 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-RL) ausgewiesen wurden;
- kürzlich behandelte Flächen, die von landwirtschaftlichen Arbeitskräften genutzt werden oder diesen zugänglich sind.

B. Nationale Umsetzung

Für die Festlegung von Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel gilt im Allgemeinen, dass sich diese nur dann spezifisch auf einen Wirkstoff, also zB Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat beziehen dürfen, wenn es für diese Beschränkung eine sachliche Rechtfertigung für die Differenzierung zwischen glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln und solchen mit anderen Wirkstoffen gibt.⁷¹ Zudem bedarf es bei der Regelung der Verwendung solcher Mittel stets einer Abwägung des Nutzens mit den möglichen Risiken der Anwendung.⁷² Dabei ist insb zu prüfen, ob die Anwendung aus ökonomischen Aspekten (Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft der EU) oder zur Sicherstellung der Versorgung der Unionsbürger mit Lebensmitteln (Pflanzenerzeugnissen) unbedingt erforderlich ist, was beim Einsatz im nicht-beruflichen Bereich (zB Haus- und Gartenbereich, Spiel- und Sportplätze) wohl zu verneinen sein wird.⁷³

⁶⁹ DVO (EU) 2017/2324, Anhang Teil I.

⁷⁰ Ersetzt durch RL 2009/147/EG.

⁷¹ Machbarkeitsstudie, 58.

⁷² Machbarkeitsstudie, 59.

⁷³ Machbarkeitsstudie, 59.

Als mögliche *Verwendungsbeschränkungen* bzw. *Teilverbote* der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln – ausgenommen solche mit geringerem Risiko⁷⁴ – auf nationaler Ebene kommen in Betracht:⁷⁵

- ein generelles Verbot der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln im nicht-beruflichen Bereich (Haus- und Kleingarten);
- ein Verbot der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Gebieten, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen genutzt werden (zB öffentliche Parks, Schulgelände, Kinderspielflächen);
- ein generelles Verbot der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Wasserschutzgebieten gem Art 6 WasserrahmenRL;
- ein generelles Verbot der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in ökologisch sensiblen Gebieten, die nach RL 79/409/EWG und 92/43/EWG von den Mitgliedstaaten als Schutzgebiete auszuweisen sind (Natura 2000-Gebiete);
- Maßnahmen zum Schutz der aquatischen Umwelt und des Trinkwassers, sofern nachgewiesen werden kann, dass der Wirkstoff Glyphosat tatsächlich negative Auswirkungen auf die Qualität des Gewässers hat. Solche könnten etwa in einer generellen Abstandsaufgabe für die Verwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln zum Oberflächengewässer oder einer Ausdehnung des Verbots der Ausbringung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln auf versiegelten Flächen bestehen;
- Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt und zur Förderung der Biodiversität, sofern nachgewiesen werden kann, dass Glyphosat tatsächlich eine die Artenvielfalt schädigende Wirkung hat.

Unter der Voraussetzung der sachlichen Rechtfertigung und der Verhältnismäßigkeit ist die Festlegung von strengeren Anwendungsbestimmungen für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel im landwirtschaftlichen Bereich denkbar, etwa im Hinblick auf

- die Aufwandsmengen,
- den Anwendungszeitpunkt oder
- das Anwendungsgebiet⁷⁶

wie zB ein allgemeines Verbot der Vorerntebehandlung⁷⁷ oder der Anwendung im Grünland. Derartige Beschränkungen können vorgesehen werden, wenn die Anwendung eines Mittels iS des integrierten Pflanzenschutzes und der guten landwirtschaftlichen Praxis ökologisch und ökonomisch nicht unbedingt erforderlich ist, weil es gute, auch wirtschaftlich tragbare Alternativen dazu gibt.⁷⁸

Für unionsrechtlich mögliche oder sogar geforderte Verwendungsbedingungen bzw. -beschränkungen für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel kommen in Österreich verschiedene

⁷⁴ Unter Pflanzenschutzmitteln mit geringerem Risiko sind Pflanzenschutzmittel mit Wirkstoffen mit geringem Risiko iS des Art 47 EU-PflanzenschutzmittelVO zu verstehen.

⁷⁵ Machbarkeitsstudie, 71 ff.

⁷⁶ Ein allgemeines Verwendungsverbot für Pflanzenschutzmittel gilt seit 2018 für die im Rahmen des sog Greening als „ökologische Vorrangflächen auszuweisenden“ landwirtschaftlichen Nutzflächen (§ 10 Abs 3 DirektzahlungsVO 2015, BGBl II 2014/368 idF 2019/208).

⁷⁷ Die Sikkation, das ist die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln kurz vor der Ernte zur Abreifebeschleunigung, ist bereits gesetzlich ausdrücklich verboten (§ 18 Abs 1 Z 10 PflanzenschutzmittelG 2011).

⁷⁸ Machbarkeitsstudie, 72.

Regelungsebenen und Rechtsformen in Betracht, und zwar Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen auf Bundes- oder Landesebene oder Zulassungsbescheide des BAES (diese allerdings nur in Bezug auf ein konkretes Pflanzenschutzmittel):⁷⁹

- auf Bundesebene: das PflanzenschutzmittelG 2011 und die darauf beruhende PflanzenschutzmittelVO 2011. Konkrete Verwendungsbedingungen werden dann weiters als produktspezifische Auflagen in den einzelnen Bescheiden des BAES betreffend die Zulassung konkreter Pflanzenschutzmittel festgelegt. Zusätzlich sind in sog Wasserschongebietsverordnungen, die auf Grundlage des Wasserrechtsgesetzes erlassen sind, Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel vorgesehen.
- auf Landesebene: die jeweiligen Landespflanzenschutzmittelgesetze (bzw im Fall von OÖ die im BodenschutzG enthaltenen Regelungen) und va die darauf beruhenden Verordnungen der Landesregierungen zur Beschränkung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Zusätzlich enthalten auch auf Grundlage der Landes-Naturschutzgesetze erlassene Naturschutzgebietsverordnungen Beschränkungen und Verbote betreffend die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in bestimmten Naturschutzgebieten oder zur Sicherstellung des Artenschutzes.

1. Bundesebene

Gem Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG fällt die Regelung des geschäftlichen Verkehrs, also des Inverkehrbringens von Pflanzenschutzmitteln sowie deren Zulassung in Gesetzgebung und Vollziehung in die alleinige Kompetenz des Bundes. Aus den vorstehend unter IV.A. dargestellten unionsrechtlichen Vorgaben lässt sich konkret ableiten, welche Verwendungsbedingungen und -beschränkungen auf bundesrechtlicher Ebene bereits im Rahmen der Zulassung, dh als Inhalt bzw Auflagen der Zulassung festzulegen sind. Die Verwendungsbedingungen werden für jedes einzelne Pflanzenschutzmittel individuell bewertet und im Zulassungsbescheid durch das BAES verankert und im Pflanzenschutzmittelregister veröffentlicht.⁸⁰

Dass diese Vorgaben im Rahmen der Zulassung festzulegen sind, bedeutet aber nicht, dass sie ausschließlich nur von dem BAES im konkreten Zulassungsbescheid verankert werden können. Nach der derzeitigen innerstaatlichen Rechtslage ist dies zwar überwiegend der Fall; es stünde dem Bundesgesetzgeber aber auch offen, im PflanzenschutzmittelG im Einklang mit der EU-PflanzenschutzmittelVO und zur Konkretisierung dieser einen allgemeinen Rahmen für die Festlegung der Verwendung im Rahmen der *Zulassung* durch das BAES vorzuschreiben, zB hinsichtlich der Verwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln im nichtlandwirtschaftlichen Bereich. Bei entsprechender bundesgesetzlicher Ermächtigung könnte dies auch mittels VO auf Bundesebene erfolgen.⁸¹

2. Landesebene

Aufgrund einer 2019 umgesetzten „Kompetenzentflechtung“⁸² sind die Länder seit 01.01.2020 mit den nachstehend genannten Einschränkungen gem Art 15 Abs 1 B-VG in Gesetzgebung und Vollziehung für die Regelung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zuständig. Bis dahin erstreckte sich ihre Zuständigkeit gem Art 12 Abs 1 Z 4 B-VG nur auf die Ausführungsgesetzgebung

⁷⁹ Machbarkeitsstudie, 54.

⁸⁰ Machbarkeitsstudie, 56 Fn 158.

⁸¹ Machbarkeitsstudie, 56.

⁸² B-VG-Nov BGBl I 2019/14.

und Vollziehung betreffend den „Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge“. Bisher als Landes-Ausführungsgesetze geltende Pflanzenschutzmittelgesetze bleiben als Landesgesetze in Geltung.⁸³

Die vorstehend (Pkt 1.) dargestellte Rechtslage, dass Regelungen, die die *Verwendung* von Pflanzenschutzmitteln betreffen, vielfach bereits auf Bundesebene im Rahmen von *Zulassungsbedingungen* festzulegen sind, setzt der Kompetenz der Länder gewisse Schranken.⁸⁴

- Auf Landesebene kann in Bezug auf Pflanzenschutzmittel nur die konkrete Verwendung von auf Bundesebene zugelassenen Pflanzenschutzmitteln geregelt werden.
- Bei der Festlegung von Verwendungsbedingungen und -beschränkungen für Pflanzenschutzmittel sind die Länder nicht völlig frei, sondern an die Vorgaben gebunden, die der Bund durch die Festlegung von Verwendungsbedingungen im Rahmen der Zulassung gem der EU-PflanzenschutzmittelVO macht.
- Eine weitere Einschränkung der landesrechtlichen Kompetenz zur Regelung von Verwendungsbedingungen bzw -beschränkungen für Pflanzenschutzmittel ergibt sich unter Zugrundlegung der objektiv-historischen Interpretation der Kompetenzartikel (sog Versteinerungstheorie)⁸⁵ aus der Tatsache, dass sich diese Zuständigkeit auf den Schutz der Kulturpflanzen, dh den Bereich landwirtschaftlicher und gärtnerischen Kulturen beschränkt.⁸⁶
- Neben dieser „Pflanzenschutzmittel-Kompetenz“ kann die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln durch die Länder auch auf Grundlage ihrer Zuständigkeiten im Bereich des Naturschutzes (siehe b), des Bodenschutzes (siehe c) und des in mittelbarer Bundesverwaltung zu vollziehenden WasserrechtsG (siehe d) geregelt werden. Es handelt sich insofern bei der Regelung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln um eine Querschnittskompetenz.⁸⁷

a) Landes-Pflanzenschutzmittelgesetze

In den PflanzenschutzmittelG (PSMG) der Länder⁸⁸ (in OÖ: im BodenschutzG⁸⁹) selbst finden sich kaum konkrete Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel.⁹⁰ Eine Ausnahme bildet das Krnt Landes-PflanzenschutzmittelG, das seit 2019 ein Verbot der Anwendung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel für nicht berufliche Verwender im Haus- und Kleingartenbereich vorsieht.⁹¹ Eine weitere Ausnahme findet sich im Tir PflanzenschutzmittelG hinsichtlich der Anwendung von

⁸³ Art 151 Abs 63 Z 4 B-VG.

⁸⁴ Machbarkeitsstudie, 56.

⁸⁵ *Öhlinger/Eberhard*, Verfassungsrecht, 11. Auflage (2016), Rn 275.

⁸⁶ *Forster* in *Kneihls/Lienbacher*, Bundesverfassungsrecht (2016), Art 12 Abs 1 Z 4 B-VG, 2 ff.

⁸⁷ Machbarkeitsstudie, 48.

⁸⁸ Bgld PSMG 2012, LGBl 2012/46 idF 2016/23; Krnt PSMG, LGBl 1991/31 idF 2019/104; NÖ PSMG, LGBl 6170 idF 2019/102; Sbg PSMG 2014, LGBl 2013/102 idF 2019/46; Stmk PSMG 2012, LGBl 2012/87 idF 2020/18; Tir PSMG 2012, LGBl 2012/56 idF 2019/141; VlbG PflanzenschutzG (3. Abschnitt, §§ 9a - 14), LGBl 2007/58 idF 2018/37; Wr PSMG, LGBl 1990/18 idF 2015/31.

⁸⁹ §§ 16 ff OÖ BodenschutzG 1991, LGBl 1997/63 idF 2018/55.

⁹⁰ Vgl die allgemein gehaltene Bestimmung des § 14 Abs 2 Bgld PSMG, wonach Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko sowie biologische Bekämpfungsmaßnahmen zu bevorzugen und geeignete Risikomanagementmaßnahmen zu treffen sind.

⁹¹ Krnt LGBl 2019/27.

bienengefährlichen Pflanzenschutzmitteln.⁹² Überdies verbieten einige LandesG (mit bestimmten Ausnahmen) das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen.⁹³

Die meisten Landes-PflanzenschutzmittelG enthalten eine Ermächtigung der LReg zur Erlassung einer VO, die insb ein Verbot oder die zeitliche, örtliche, sachliche oder mengenmäßige Einschränkung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Gebieten iS des Art 12 lit a - c der PestizidRL vorsehen kann.⁹⁴ Bei diesen Gebieten handelt es sich um:

- Gebiete, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen genutzt werden, wie öffentliche Parks und Gärten, Sport- und Freizeitplätze, Schulgelände und Kinderspielflächen sowie Gebiete in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des Gesundheitswesens;
- bestimmte Wasserschutzgebiete und Schutzgebiete iS der Vogelschutz- und FFH-RL;
- kürzlich behandelte Flächen, die von landwirtschaftlichen Arbeitskräften genutzt werden oder diesen zugänglich sind.⁹⁵

Von der Verordnungsermächtigung in den PflanzenschutzmittelG (OÖ: im BodenschutzG), konkrete Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel festzulegen, haben bislang nur NÖ, Stmk, Krnt und VlbG Gebrauch gemacht. Die Verordnungen in NÖ⁹⁶ und Stmk⁹⁷ beziehen sich dabei konkret nur auf Pflanzenschutzmittel, die den Wirkstoff Streptomycin enthalten und zur Bekämpfung des bakteriellen Feuerbrandes dienen, sie sind also auf Pflanzenschutzmittel, die Glyphosat enthalten, nicht anwendbar.⁹⁸

Lediglich Krnt und VlbG haben bislang Verordnungen erlassen, die sich allgemein auf die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und damit auch auf solche mit dem Wirkstoff Glyphosat beziehen.⁹⁹ Beide Verordnungen sehen – mit bestimmten Ausnahmen¹⁰⁰ – generelle Verbote der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Gebieten vor, die von der Allgemeinheit und insb von gefährdeten Personengruppen frequentiert werden, insb auf öffentlich zugänglichen Sport- und

⁹² § 7 Tir PSMG.

⁹³ § 18 Abs 3 OÖ BodenschutzG; § 4 Sbg PSMG 2014 (Ausnahmen im Einzelfall möglich); § 3 Abs 1 Z 17 Stmk PSMG; § 6 Abs 4 Tir PSMG; in VlbG findet sich dieses Verbot in § 1 Abs 1 der VO über das Verwenden von PSM, LGBI 2014/15 idF 2018/58.

⁹⁴ § 4 Abs 9 und § 14 Abs 1 Bgld PSMG; § 11 Abs 1 Krnt PSMG; § 16 NÖ PSMG; § 18 Abs 2 OÖ BodenschutzG; § 4 Stmk PSMG 2012; § 8 Wr PSMG.

⁹⁵ Dazu eingehend Machbarkeitsstudie, 61 ff.

⁹⁶ NÖ PflanzenschutzmittelanwendungsVO, LGBI 6170/1 idF 2018/20.

⁹⁷ VO der Stmk LReg vom 28.03.2019 über die zeitliche und örtliche Beschränkung der Anwendung streptomycinhaltiger Pflanzenschutzmittel, LGBI 2019/33.

⁹⁸ Machbarkeitsstudie, 36.

⁹⁹ Krnt VO zur Beschränkung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, LGBI 2018/11; VlbG VO über das Verwenden von Pflanzenschutzmitteln und die Überwachung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, LGBI 2014/15 idF 2018/58.

¹⁰⁰ In Krnt bedarf die ausnahmsweise Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auf diesen Flächen aus hygienischen oder die öffentliche Gesundheit betreffenden Gründen einer vorherigen Anzeige bei der zuständigen Abteilung des Amtes der Krnt LReg und ist nur zulässig, wenn diese nicht widerspricht. Nach der VlbG VO ist von den genannten Verboten ausgenommen die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko gem Art 47 EU-PflanzenschutzmittelVO oder von Pflanzenschutzmitteln, die der DVO (EG) 889/2008 hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion entsprechen. Die Verwendung der vom Verbot ausgenommenen Pflanzenschutzmittel ist soweit wie möglich zu verringern; biologische Bekämpfungsmaßnahmen ohne Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind zu bevorzugen.

Kinderspielflächen, Park- und Gartenanlagen sowie auf dem Freigelände von Krankenanstalten, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten.

Die Vfbg PflanzenschutzmittelVO enthält darüber hinaus weitergehende generelle Verbote der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in folgenden Gebieten:

- in Feuchtgebieten, Streu- und Magerwiesen oder Trockenstandorten sowie in daran angrenzenden drei Meter breiten Geländestreifen,
- in an Wald oder die Uferoberkante von Oberflächengewässern angrenzenden drei Meter breiten Geländestreifen,
- auf blühenden Pflanzen und an Stellen, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind, wenn es sich um bienengefährliche Pflanzenschutzmittel handelt,
- in sonstigen Gebieten, insb in Wohn- oder Landwirtschaftsgebieten, wenn eine Beeinträchtigung der Gesundheit des Nachbarn, der sonstigen sich dort aufhaltenden Personen oder der auf benachbarten Grundstücken wachsenden Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse zu erwarten ist.

b) Naturschutzrecht

Die Landes-NaturschutzG sehen selbst keine Verbote oder Beschränkungen der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln vor, enthalten allerdings (vergleichbar den Landes-PflanzenschutzmittelG, oben Pkt a) jeweils VO-Ermächtigungen an die LReg, im Wege sog Gebietsschutzverordnungen, mit denen bestimmte Gebiete als Schutzgebiete ausgewiesen werden, derartige Verbote oder Beschränkungen zu normieren.

In zahlreichen Verordnungen der jeweiligen LReg, mit welchen bestimmte Gebiete zu Schutzgebieten (Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Europaschutzgebiete) erklärt werden, ist vom Eingriffsverbot die „übliche und nachhaltige“ bzw die „ordnungsgemäße“ landwirtschaftliche Nutzung ausgenommen¹⁰¹, was grundsätzlich auch die Verwendung zugelassener Pflanzenschutzmittel einschließt. Konkrete Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel in ökologisch sensiblen Gebieten finden sich bisher nur in einzelnen GebietsschutzVO wie zB:

- einige nach § 24a Krnt NaturschutzG erlassene EuropaschutzgebietsVO enthalten ein ausdrückliches Verbot des Einsatzes von Pestiziden und Herbiziden¹⁰²;
- in der Krnt PflanzenartenschutzVO¹⁰³ und der Krnt TierartenschutzVO¹⁰⁴ wird zudem generell in der freien Landschaft zum Schutz des Lebensraumes geschützter Pflanzen und geschützter Tiere verboten, Pflanzenschutzmittel (Herbizide, Insektizide udgl) ungerechtfertigt auszubringen;
- in der VO der Sbg LReg über die Erklärung der Lucia-Lacke zum Europaschutzgebiet ist die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel im Schutzgebiet generell verboten;¹⁰⁵
- auch in einzelnen nach § 26 Vfbg NaturschutzG verordneten Europaschutzgebieten finden sich ausdrückliche Verbote der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.¹⁰⁶

¹⁰¹ Nachweise bei *Holzer/Reischauer*, Agrarumweltrecht (2015), 234 ff.

¹⁰² Nachweise bei *Holzer/Reischauer*, Agrarumweltrecht, 234, Fn 976.

¹⁰³ § 4 Abs 1 lit b Krnt PflanzenartenschutzVO, LGBl 2007/9 idF 2015/72.

¹⁰⁴ § 4 lit d Krnt TierartenschutzVO, LGBl 1989/3 idF 2015/59.

¹⁰⁵ § 3 Abs 2 Z 9 Lucia-Lacke-Europaschutzgebietsverordnung, LGBl 2017/85.

¹⁰⁶ § 3 Abs 2 VO Europaschutzgebiet Verwall, LGBl 2003/56 idF 2015/132.

c) Bodenschutzrecht

Bestimmungen über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln könnten von den Ländern grundsätzlich auch im Rahmen ihrer Zuständigkeit zur Regelung des Bodenschutzes getroffen werden. Im Fokus der Landes-BodenschutzG steht der Schutz der nachhaltigen Fruchtbarkeit landwirtschaftlicher Böden, va im Zusammenhang mit der Ausbringung von Dünger und Klärschlamm.¹⁰⁷ Bestimmungen betreffend die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in den Landes-BodenschutzG bzw auf deren Grundlage erlassener VO sind – mit Ausnahme des OÖ BodenschutzG¹⁰⁸ – vernachlässigbar. Einziger Ansatzpunkt bildet das landwirtschaftliche Versuchswesen: in Bgld, NÖ und Stmk sind als Grundlage für Empfehlungen an die Bewirtschafter landwirtschaftlicher Böden von der LReg Versuche ua zur Optimierung des Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatzes zu veranlassen.¹⁰⁹ Die Ergebnisse sollen in den Unterricht an den landwirtschaftlichen Schulen und die Beratungstätigkeit der Landwirtschaftskammern einfließen.¹¹⁰

Über die Bedeutung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat für den Erosionsschutz siehe oben Kap I.C.3.

d) Gewässerschutz

- Wasserschongebiete:

Das WasserrechtsG selbst enthält keine umfassende Regelung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Wasserschongebieten, ermächtigt den LH aber, im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung mit Verordnung zu bestimmen, dass in einem Schongebiet bestimmte Maßnahmen anzeigepflichtig sind, der wasserrechtlichen Bewilligung bedürfen oder nicht bzw nur in bestimmter Weise zulässig sind (Art 34 Abs 2 WRG). Bislang finden sich Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel in Wasserschongebieten nur verstreut in einzelnen WasserschongebietsVO, also immer nur punktuell im Hinblick auf ein bestimmtes Wasserschongebiet. In den meisten Fällen wird die Lagerung und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Schongebieten an eine behördliche Bewilligung gebunden,¹¹¹ in Einzelfällen wird für bestimmte Schongebiete ein generelles Verbot der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln mit bestimmten Wirkstoffen normiert.¹¹²

Für eine dadurch bewirkte Beschränkung von Art und Umfang der rechtmäßig zustehenden landwirtschaftlichen Nutzung besteht ein Anspruch auf Entschädigung (Art 34 Abs 4 WRG).

- Regionale Grundwasserschutzprogramme

Zum Schutz von Grundwasserkörpern können gem § 55g Abs 1 WRG durch VO des LH Regionalprogramme erlassen werden, in denen bestimmte Maßnahmen verboten oder für bewilligungspflichtig erklärt werden. Bisher wurde von dieser Möglichkeit nur vereinzelt hinsichtlich

¹⁰⁷ *Norer/Holzer, Bodenschutzrecht* (2018), 83 ff; *Holzer/Reischauer, Agrarumweltrecht*, 146 ff.

¹⁰⁸ In OÖ ist die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht in einem eigenen PflanzenschutzmittelG, sondern in einem speziellen Abschnitt des OÖ BodenschutzG 1991, LGBl 1997/63 idF 2018/55, (§§ 16 ff) geregelt.

¹⁰⁹ § 13 Abs 1 Bgld BodenschutzG; § 6 Abs 1 NÖ BodenschutzG; § 3 Abs 1 Stmk BodenschutzG.

¹¹⁰ ZB § 6 Abs 2 NÖ BodenschutzG.

¹¹¹ ZB GrundwasserschutzgebietsVO Lachforst, OÖ LGBl 2003/138 idF 2017/43 (Pestizideinsatz im Wald); weitere Beispiele in: *Machbarkeitsstudie*, 46 Fn 108.

¹¹² Siehe zB § 5 Abs 1 Z 10 VO des LH von OÖ zum Schutz der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Enns (GrundwasserschongebietsVO Enns), LGBl 2014/46.

von Düngebeschränkungen Gebrauch gemacht, nicht jedoch hinsichtlich der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln.¹¹³

3. Maßnahmen im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung (ÖPUL)

Für Betriebe, die freiwillig an bestimmten Maßnahmen des Agrarumweltprogramms ÖPUL teilnehmen, unterliegt die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln weiteren Einschränkungen und Verboten,¹¹⁴ die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Manche Maßnahmen verbieten den Einsatz jeglicher Pflanzenschutzmittel, wie zB der Oberflächengewässerschutz, auf Zwischenfrüchten bei Begrünung von Ackerflächen und auf Biodiversitätsflächen bei UBB-Teilnahme. Andere schränken den Einsatz auf im Biolandbau zulässige Mittel ein. Die Maßnahme Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel gilt auf Ackerfutterflächen und Grünland. Eine Reihe von Maßnahmen sieht ein Verbot des Einsatzes von Herbiziden zur Abreife und/oder Erntevorbereitung von Getreide und Raps vor.¹¹⁵

V. Zusammenfassung

Eine zusammenfassende Gesamtschau der einschlägigen Regelungen des EU-Rechts und des nationalen Rechts hinsichtlich der Zulassung und Verwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat ergibt folgendes Bild:

Die Mitgliedstaaten sind an die auf EU-Ebene getroffenen Ergebnisse der Wirkstoffgenehmigung gebunden und können diese im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung nicht in Frage stellen.

Die Mitgliedstaaten sind bei der Entscheidung über die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels nicht autonom, sondern an detailliert gefasste Zulassungskriterien der EU-PflanzenschutzmittelVO gebunden, die festlegen, unter welchen Bedingungen die Zulassung zu gewähren oder zu verweigern ist. Die Mitgliedstaaten können diese Zulassungskriterien auch nicht abändern oder ergänzen.

Durch das System der zonalen Bewertung (Art 33 ff EU-PflanzenschutzmittelVO) und der gegenseitigen Anerkennung der Zulassung (Art 40 ff leg cit) sind die Mitgliedstaaten im Grundsatz (Abweichungen sind möglich) schließlich auch an die Bewertung und die Zulassungsentscheidung anderer Mitgliedstaaten gebunden.

Die Mitgliedstaaten können sich nicht auf das der EU-PflanzenschutzmittelVO zugrunde liegende Vorsorgeprinzip berufen, um damit die Nichtdurchführung einer individuellen Bewertung im Rahmen des nationalen Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel zu begründen, denn das Vorsorgeprinzip, welches darauf abzielt, durch vorausschauendes Handeln bereits dem Entstehen möglicher Umweltbelastungen vorzubeugen, findet seine Konkretisierung erst in der Ausgestaltung des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel.

¹¹³ Vgl die VO des LH von Stmk vom 20.03.2018, LGBl 2018/24, mit der ein Regionalprogramm zum Schutz der Grundwasserkörper Grazer Feld, Leibnitzer Feld und Unteres Murtal erlassen und Schongebiete bestimmt werden (Grundwasserschutzprogramm Graz bis Bad Radkersburg); vgl dazu Norer/Holzer (Hrsg) Jahrbuch Agrarrecht 2016 (2016), 48.

¹¹⁴ BMNT, Sonderrichtlinie ÖPUL 2015 idgF, GZ BMNT-LE.1.1.8/0032-II/3/2018.

¹¹⁵ BMNT, Sonderrichtlinie ÖPUL 2015, Pkt 1.6.8.2.

Die Vereinbarkeit der EU-PflanzenschutzmittelVO und des darin vorgesehenen Zulassungsverfahrens mit dem (primärrechtlich verankerten) Vorsorgegrundsatz und damit die Gültigkeit dieser VO sind nach Ansicht des EuGH nicht zweifelhaft.

Daraus folgt, dass ein nationales oder regionales Totalverbot von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln in Österreich unionsrechtswidrig wäre. Ein solches würde der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat auf EU-Ebene widersprechen.

Der unionsrechtliche Rahmen ermöglicht aber bzw gebietet sogar in manchen Fällen, Verwendungsbeschränkungen vorzusehen, etwa in Form der Festlegung von Auflagen in der Zulassung bzw der Normierung von Verwendungsbedingungen.

Innerstaatlich stellt sich die kompetenzrechtliche Frage, auf welcher Ebene derartige Verwendungsbeschränkungen bzw Teilverbote vorzusehen wären: während für die Zulassung und damit auch für Verwendungsbeschränkungen, die in Form von Auflagen Teil der Zulassung sind, der Bund nach Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG zuständig ist, kommt den Ländern seit 01.01.2020 auf der Grundlage von Art 15 Abs 1 B-VG die Kompetenz zur Regelung der Anwendung bzw Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung zu. Zusätzlich sind für die Festlegung von Verwendungsbeschränkungen für Pflanzenschutzmittel die Kompetenzgrundlagen Naturschutz, Bodenschutz sowie das in mittelbarer Bundesverwaltung zu vollziehende Wasserrecht relevant.

Als weitergehende mögliche Beschränkungen bzw Teilverbote der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat auf nationaler Ebene kommen in Betracht:

- ein generelles Verbot der Verwendung im nicht-beruflichen Bereich (Haus- und Kleingarten);
- ein generelles Verbot der Verwendung in Gebieten, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen genutzt werden (zB öffentliche Parks, Schulgelände, Kinderspielplätze);
- ein generelles Verbot der Verwendung in Wasserschutzgebieten gem Art 6 WasserrahmenRL;
- ein generelles Verbot der Verwendung in ökologisch sensiblen Gebieten, die nach RL 79/409/EWG und 92/43/EWG von den Mitgliedstaaten als Schutzgebiete auszuweisen sind (Natura 2000-Gebiete);
- Maßnahmen zum Schutz der aquatischen Umwelt und des Trinkwassers, sofern nachgewiesen werden kann, dass der Wirkstoff Glyphosat negative Auswirkungen auf die Qualität des Gewässers hat. Solche könnten etwa in einer generellen Abstandsaufgabe für die Verwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln zum Oberflächengewässer oder einer Ausdehnung des Verbots der Ausbringung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln auf versiegelten Flächen bestehen;
- Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt und zur Förderung der Biodiversität, sofern nachgewiesen werden kann, dass Glyphosat tatsächlich eine die Artenvielfalt schädigende Wirkung hat;
- Festlegung von strengeren Anwendungsbestimmungen für glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel im landwirtschaftlichen Bereich, etwa im Hinblick auf die

Aufwandsmengen, den Anwendungszeitpunkt oder das Anwendungsgebiet. Derartige Beschränkungen können vorgesehen werden, wenn die Verwendung solcher Mittel iS des integrierten Pflanzenschutzes und der guten landwirtschaftlichen Praxis nicht unbedingt erforderlich ist, weil es wirksame und auch wirtschaftlich tragbare Alternativen dazu gibt.